

СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования маркетинговых коммуникаций и их влияние на процессы социализации в современном российском обществе.

Ключевые слова: социодинамика маркетинговых коммуникаций; новые информационные ресурсы; социализация общества.

Мировой рынок претерпевает радикальные изменения, которые связаны с имевшими место в последние три десятилетия беспрецедентными сдвигами в политической, экономической, научно-технической, а также социальной сферах. Обусловленное этими сдвигами резкое ужесточение конкуренции существенно усложнило коммуникативную деятельность в рыночном пространстве и заставило бизнес-структуры постоянно приспосабливаться к новым реалиям. В результате постоянно развиваются новые направления маркетинговых коммуникаций, которые не только все в большей степени учитывают социально-демографические и психологические особенности потребительской среды, но и изменяют поведение потребителей, в существенной степени влияя на социализацию общества.

Проследим динамику усиления влияния маркетинговых коммуникаций на различные процессы этой социализации, протекающие в социально-экономических системах. В ней можно выделить несколько четко выраженных этапов, отмеченных активным поиском новых мотивирующих технологий рекламно-информационного воздействия.

В 50-х–70-х гг. XX в. появились, ставшие классическими, маркетинговые стратегии – формирования имиджа (Д. Огилви), уникального торгового предложения (Р. Ривза), позиционирования (Э.Райса, Дж. Траута). В 70-е гг., стратегия формирования имиджа трансформировалась в стратегию формирования бренд-имиджа, основанную на стремлении не только создать в потребительской среде положительный образ товара либо услуги, но и соотносить этот образ с определенным товарным знаком, который, получая известность и лояльность в потребительской среде, становится брендом и несет определенную социальную миссию.

В 70-е – 80-е гг. экономики большинства промышленно развитых стран поразили структурные кризисы – сырьевой, топливный, энергетический, экологический. Приоритетной задачей многих производителей стала эко-

номия ресурсов, что имело серьезные социальные последствия – стали выпускаться изделия экологичные, экономичные, отличающиеся низкой металлоемкостью и т. д.

Для обеспечения их реализации начали применять аргументы, осведомляющие потребителей о новых, инновационных потребительских свойствах товаров или услуг и показывающих их возможности решения социальных проблем, положительного влияния на жизнь индивидов и общества в целом. Стали очевидными преимущества многоканального подхода с одновременным использованием разных видов коммуникативного воздействия – «комплекса маркетинговых коммуникаций».

В послекризисные 80-е гг. стали развиваться технологии, обеспечивающие кумулятивный эффект воздействия маркетинговых коммуникаций на потребительскую среду путем их интеграции и координации. Данный процесс приобрел новую направленность, получившую название «интегрированные маркетинговые коммуникации», которые охватили все средства распространения рекламной информации и дали возможность последовательно, по различным каналам информирования, доносить до целевой аудитории основанное на одних и тех же аргументах стилистически единое сообщение.

Рекламно-коммуникационная корпорация Ogilvy & Mather зарегистрировала как свое ноу-хау термин «оркестровка». Согласно Ogilvy & Mather «оркестровать – значит добиться максимального эффекта от множества инструментов, дать возможность импровизации каждому из них и вместе с тем, несмотря на их разнообразие и индивидуальность, достичь гармонии и высокого уровня исполнения»¹.

На грани XX и XXI вв. ситуация, сложившаяся в рыночной и общественных средах, в том числе в результате процесса глобализации, потребовала от производителей товаров и услуг, а также коммерческих структур дополнительных усилий для поддержания их конкурентоспособности. Практически во всех товарных и сервисных категориях предложения превысили спрос, однако появился дефицит покупателей, клиентов. Они устали от изобилия рекламных предложений и товаров, отличающихся порой только названиями и упаковкой, и перестали реагировать на традиционные рекламные кампании в СМИ.

Компании стали практиковать технологии широкомасштабного многопланового и комплексного рекламно-коммуникационного воздействия на общественную среду с использованием инновационных и интеллектуальных технологий. Возникла необходимость в стратегической интеграции максимума имеющихся для этого ресурсов. В рекламно-коммуникационной

¹ Цит по: Новые тенденции рекламы (Рекомендации). – М.: Акц. общество «Союзреклама», 1991. – С. 28.

сфере появилось понятие TTL (*Through the Line*) – кросс-медийные коммуникации. Они используют максимальный набор коммуникативных возможностей, симбиоз различных коммуникативных сред, что позволило существенно расширить потенциальную аудиторию¹.

Одна из крупнейших в мире коммуникационных корпораций Dentsu (Япония) ввела в оборот термин «тотальные коммуникации». Он обозначил технологии, мобилизующие все ресурсы общения индивида с брендом и обеспечивающие оптимальное восприятие и отражение общественной средой идущей к ней по самым различным каналам связанной с ним информации. При этом воздействие на целевые аудитории осуществляется не только в режимах монолога и диалога, но и межличностного общения с учетом психологии массового сознания и подсознания человека, влияния на него цвета, формы, окружающей среды, знаков и символов, звука, интонации, особенностей поведения в производственных коллективах и т. д.²

Ассортимент используемых коммуникационных инструментов вышел за пределы исключительно маркетинговых. В контролируемую информационную среду были включены все сферы человеческой жизни, скоординировано и гармонизировано общественное и корпоративное использование коммуникационных каналов, стимулировано стремление к постоянному поиску и применению все новых и новых информационных ресурсов.

В процессах тотальной коммуникации роль традиционной рекламы в СМИ существенно снизилась за счет развития «нишевых» и эмпирических инструментов. Особое внимание стало уделяться нахождению нетрадиционных каналов информирования, повышению роли так называемых *ambient-media* – коммуникаторов, являющихся частью окружающей среды (например, граффити).

Повысилось значение обратной связи, перехода от массового информационного воздействия к узконаправленному информированию о реализуемых рекламно-коммуникационных программах и решении в рамках этих программ социальных задач. В результате достигается синергетический эффект от взаимообусловленного применения полного спектра информационных инструментов, учета особенностей общественной среды, использования в интересах клиентов коммуникационных агентств социальных факторов и ориентации всех коммуникаций на повышение репутации и капитализацию бренда.

¹ См.: Шишова, Н.В., Акулич, Т.В. Успешное развитие рекламной отрасли как следствие профессионализма будущего рекламиста : сборник материалов XI Всероссийской конференции заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей. Москва 26–28 апреля 2008 г. / под общ. ред. В.А. Евстафьева. – М. : АКАР. – С. 185–186.

² См.: Рожков, И.Я. Реклама: планка для «профи». – М.: Издательский дом «Страница», 1999. – С. 6.

Характерно, что японские специалисты в своей рекламно-коммуникационной работе в последнее время уделяют приоритетное внимание таким аспектам как помощь людям в выборе их стиля жизни, оказание «вдохновляющей» поддержки в их стремлениях, «гуманизации» рекламных предложений, поиске социально значимых идей. В развитие общеизвестной, принятой в рекламно-коммуникационном бизнесе формулы AIDMA (*Attention, Interest, Desire, Memory*, Action*) компания Dentsu зарегистрировала формулу AISAS (*Attention, Interest, Search, Action, Share*). В ней на первое «S» влияет второе – работает «сарафанное радио» (*Word of Mouth*) – люди делятся своим мнением о покупках с другими людьми¹.

Очевидно, что в процессах совершенствования и углубления уровня социализации маркетинговых коммуникаций сыграли три фактора:

Во-первых, перенасыщение информационной среды рекламой и резким увеличением числа, а также появлением новых каналов информирования (например, Интернета, высокотехнологичной рекламы на местах продажи).

Во-вторых, резким ростом расходов на производство рекламы и расценок на ее размещение.

В-третьих, все большим недоверием людей к традиционной рекламе.

В целом ситуация, сложившаяся в рекламно-коммуникационной сфере, характеризуется переполнением коммуникационных каналов, отторжением человека от реальности за счет создания иллюзорного (виртуального), пространства. Невозможность проверить достоверность данных, а также их переизбыток подавляют способность человека воспринимать информацию, анализировать и делать взвешенные выводы. Люди вычлняют лишь самые яркие образы и торговые марки.

Не удивительно, что еще в 1984 г. на мировом уровне расходы на рекламу в СМИ, которые до тех пор доминировали в коммуникационных бюджетах фирм, сравнялись с «внерекламными»-«внемедийными» (BTL)**, отличающимися усиленной социальной направленностью, требующей особых подходов и узкой специализации, и в дальнейшем стали существенно от них отставать.

BTL-технологии перестали быть придатком традиционной рекламы, заполнив информационный вакуум в местах, ранее недоступных для СМИ. Благодаря расширению спектра данных технологий, например, исполь-

* *Фудзисима, Дзюн.* Особенности японского рекламного продукта/ Совместная конференция Российско-японского центра по изучению СМИ и культуры факультета журналистики МГУ и компании Dentsu «Японская реклама: история и современность». – М.: МГУ, 2008.

** Термин BTL (*below-the-line* – «под чертой»), в отличие от ATL (*above-the-line* – «над чертой», подразумевающий расходы на рекламу в СМИ) в прошлом означал в рекламных бюджетах «прочие расходы».

зования флэш-мобов, мероприятий сейлз-промоушн, событийных акций, спонсорства, индивидуальных контактов и т. д., а также повышению креативного уровня, эти технологии стали способными не только дополнять ATL-сервисы, но и полностью замещать их. Например, посредством «сарафанного радио» эффективно распространяется информация, призванная побудить часто нуждающуюся в «дружеской рекомендации» целевую аудиторию сделать выбор в пользу интересных для нее коммерческих предложений, в том числе с точки зрения решения социальных проблем (по данным консалтинговой корпорации McKensey, две трети покупателей делают покупки под влиянием рекомендаций).

В современных условиях основной объем приходится на коммуникации, непосредственно связанные с продвижением товаров и услуг, реализация которых увязана с решением актуальных социальных проблем. Особое значение приобрел директ-маркетинг, получивший беспрецедентное развитие благодаря повсеместной компьютеризации, позволившей оперативно создавать и обновлять существенные базы данных и решить прежде неразрешимую задачу совмещения массового рекламного информирования с индивидуальным подходом.

Профессионально организованные компьютеризованные базы данных дали возможность реализовывать социально направленные мотивирующие рекламно-коммуникационные программы, основанные на заманчивых предложениях тем, кто становится их участниками. Активное внедрение таких программ в коммерческую деятельность стало значимым явлением в рекламно-коммуникационной деятельности конца XX – начала XXI вв.

Показательно, что в специальной литературе появился новый термин – *cause related marketing*. Он обозначил рыночно ориентированный и одновременно социально детерминированный подход к реализации программ либо отдельных мероприятий, связанных с какими-то особыми условиями, в которых находятся представители общественной среды (например, опасная экология), или обстоятельствами, в которых они оказались (старость, беременность, студенчество и т. д.).

Осуществляя подобные программы или мероприятия и обеспечивая их соответствующим рекламно-коммуникационным сопровождением, компании получают возможность резко усилить мотивацию потребителей, сделать для них предпочтительными свои товары и услуги, завоевать в обществе благожелательную репутацию и, повышая свою конкурентоспособность, одновременно в какой-то степени реально решать социальные проблемы.

Специализирующаяся на мотивационном маркетинге компания Cone Group (США, г. Бостон) декларирует принцип своей деятельности – «построения брендов XXI века» – следующим образом: «Чтобы создать такие бренды, необходимо максимально приблизить их ценности к ценностям по-

тенциальных покупателей». Исследования компании показали, что в США, где ожесточенная конкурентная борьба ведется за доли процента рынка, 81% потребителей готовы переключиться при равной цене и качестве на бренды, при продвижении которых используются социальные мотивы¹.

Многие компании, реализующие свои бренды, теперь вступают с потребителями в долгосрочные отношения, предлагая им сопутствующие изделия, новые модификации, обслуживание, ремонт и т.д.

В каждом конкретном случае выбор мероприятий в рамках программ, направленных на налаживание прямых контактов с аудиторией, зависит от ее специфических особенностей. В рамках таких программ создаются «клубы по интересам», как реальные, так и виртуальные. Их «члены» не только приобретают новые для себя знания, но и непосредственно переживают опыт групповой деятельности и реализации институциональных правил совместной активности, которые стимулируются личностной социальной направленностью соответствующих мероприятий.

Анализ функционирования «клубов по интересам» позволяет разбить их на четыре типа: реальные клубные программы, работающие без привлечения благотворительных и/или спонсорских взносов (например, сети Салонов красоты, ассоциированные с косметической компанией L'Oréal); виртуальные клубные программы, работающие без привлечения благотворительных и/или спонсорских взносов (в частности, деятельность компании Mattel по продвижению бренда «Барби»); реальные клубные программы, работающие с привлечением благотворительных и/или спонсорских взносов (например, программы компании Avon, направленные на борьбу с раком груди); виртуальные клубные программы, работающие с привлечением благотворительных и/или спонсорских взносов (в частности, программы по проблемам детского голода корпорации ConAgra Foods).

Очевидно, что к виртуальным клубам в первую очередь относятся сообщества, сформированные в сети Интернет.

«Клубность» активизирует обратную связь с общественной средой, вживание индивидов в ее ожидания и предпочтения с учетом нюансов социальной жизни членов клуба (психологических, социальных, демографических, культурных изменений), формирует их жизненные установки, влияет на их миропонимание и мироощущения. Ощущение принадлежности к клубу формируется и усиливается личным вниманием к его членам, приятными для них сюрпризами, совместными делами.

Понимание своей индивидуальности и уникальности у многих людей, особенно молодых, происходит в результате следования «внутригрупповым» нормам. Люди воспроизводят созданные другими, прежде всего ли-

¹ См.: Ирвин, Р. Может ли бренд спасти мир // Рекламные идеи. – 2003. – № 1. – С. 28.

дерами мнений, стереотипы массового сознания, которые предопределяют жизненные установки, вкусы, желания, устремления.

Ключевой проблемой в клубных коммуникациях является нахождение и реализация механизмов, которые переводят индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в социально значимый процесс персонального и массового воздействия.¹

На грани XX – XXI вв. появилось и начало активно развиваться в качестве новой парадигмы управления рекламно-коммуникационной деятельностью ее направление, основанное на концепции «ориентации на клиента», – CRM (*Customer Relationship Management*). Кредо CRM: все действия компаний, связанные с работой с потребителем должны быть объединены компьютеризованной системой и быть нацелены на максимальное удовлетворение его социальных нужд. По сути, потребитель берется на долгосрочное обслуживание и становится как бы клиентом компании, реализующей конкретные бренды.

Наконец, в начале нового тысячелетия четко обозначилось новое поле информационной и коммуникационной деятельности – беспрецедентно быстро развиваются *общественные медиа (social media)*, в частности, блоги. Они дают наиболее активным членам общества возможность делиться в режиме «он-лайн» своими мнениями, впечатлениями, идеями, опытом. Многие блоги специально создаются и поддерживаются компаниями для продвижения их брендов.

Согласно исследованиям Всемирного рекламного исследовательского центра (World Advertising Research Center), осуществленным в конце 2006 г.:

рекламодатели отходят от практики «навязывания» брендов, предпочитая вступать в интерактивный диалог с потребителем и, выявляя его социальные нужды, предлагать ему решения возникающих у него проблем путем узконаправленного информирования о релевантных потребительских свойствах своих товаров и услуг;

в ближайшие годы основные усилия рекламно-коммуникационных агентств будут направлены на создание по заказам их клиентов брендов с ярко выраженной социальной миссией;

существенно возрастет роль маркетинговых приемов, основанных на продвижении социально направленных рекламных сообщений, что дает им возможность дойти до потребителя в условиях переизбытка информации в различных медийных средах;

индивиды, общественные группы и рекламодатели придут к совместному поиску компромиссных форм сочетания интересов бизнеса и общества;

¹ См.: Савруцкая, Е.П., Кузнецова, Е.И., Суханов, А.И. Коммуникационный менеджмент. – Н. Новгород, 2002. – С. 10.

благодаря учету социологических факторов организация и управление рекламно-коммуникационной деятельности претерпят радикальные изменения;

произойдет существенное перемещение средств из традиционных областей рекламы в инновационные, в первую очередь связанные с деятельностью, осуществляемой непосредственно в общественной среде¹.

Очевидно, что развитие современной рекламно-коммуникационной деятельности входит в новую фазу, в которой, благодаря научно-техническому прогрессу, она обретает новые формы, методы и механизмы воздействия на потребительскую среду, способствуя развитию и цивилизации общества.

Таким образом, маркетинговые коммуникации, осуществляемые с учетом социокультурных условий функционирования организаций, превращаются в один из главных факторов социализации в обществе и требуют новых управленческих решений, главным образом относящихся к сфере социологии управления.

Список литературы

1. *Рожков, И.Я.* Реклама: планка для «профи». – М.: Издательский дом «Страница», 1999 г.
2. *Фудзисима, Дзюн.* Особенности японского рекламного продукта / Совместная конференция Российско-японского центра по изучению СМИ и культуры факультета журналистики МГУ и компании Dentsu «Японская реклама: история и современность». – М.: МГУ, 2008.
3. *Ирвин, Р.* Может ли бренд спасти мир // Рекламные идеи. – 2003. – № 1.
4. *Савруцкая, Е.П., Кузнецова, Е.И., Суханов, А.И.* Коммуникационный менеджмент. – Н. Новгород, 2002.

¹ См.: *Коломиец, В.П.* Мировые тренды в отечественном рекламном измерении / Российский рекламный ежегодник 2006; под общ. ред. В.П. Коломийца. – М., 2007. – С.11.